

Mythos: KI behandelt alle gleich und macht faire Vorhersagen

23 April 2021

Algorithmische Macht wird in den Händen von Datenkonzernen konzentriert und gebündelt, die herrschenden kolonialen Dynamiken werden damit aber nur verstärkt. Durch einen Blick auf den Cambridge Analytica-Skandal und die Content Manager in Manila wird der Mythos der Gleichbehandlung in Bezug auf KI und Predictive Analytics auf die Probe gestellt. Ich argumentiere, dass die Datenkonzerne es darauf anlegen, das politische und soziale Klima anderer Gebiete zu kontrollieren und zu verändern. In diesem Prozess nutzen diese Konzerne sowohl die analogen als auch die digitalen Infrastrukturen für ihre Zwecke.

Mythos

KI behandelt alle gleich und macht faire Vorhersagen.

KI verstärkt die politischen Hierarchien zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden.

[Vortrag ansehen](#)

Material

Folien der Präsentation

SCHLÜSSELLITERATUR

Algorithms of Oppression. (2018). *NYU Press*. Retrieved 21 April 2021, from [NYU Press](#).

Noble, S. U. (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. *NYU Press*.

Benjamin, R. (2020). Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code. *Social Forces*, 98(4), 1–3. [Read here](#).

Tuzcu, P. (2016). “Allow access to location?”: Digital feminist geographies. *Feminist Media Studies*, 16(1), 150–163. [Read here](#).

Tuzcu, P. (2020). Cyberkolonialismus und dekoloniale feministische Applikationen. In B. Hoffarth, E. Reuter, & S. Richter (Eds.), *Geschlecht und Medien – Räume, Deutungen, Repräsentationen* (pp. 126–148). [Campus Verlag](#).

Über die Autorin

Pinar Tuzcu

Post-Doc Fellow, Soziologie der Universität Kassel

[Pinar Tuzcu](#) promovierte 2015 im Fachgebiet Soziologie der Diversität an der Universität Kassel. Von 2015-2019 arbeitete sie als Post-Doc in verschiedenen Projekten und hatte von Oktober 2019 bis April 2020 eine Vertretungsprofessur für den Fachbereich Allgemeine Soziologie an der Justus-Liebig-Universität, Gießen, inne. Seit April 2020 arbeitet sie als eine der Hauptantragstellerinnen als Koordinatorin des von der VolkswagenStiftung geförderten Projekts “Re:coding Algorithmic Culture”.

Dieser Beitrag ist Teil unseres Projektes [Why, AI.](#)